

A MONETIZAÇÃO DA INDIGNAÇÃO: FAKE NEWS, RAGE BAIT E A ECONOMIA DA ATENÇÃO

Samuel Alexander Ferreira Tavares
Graduação em Publicidade e Propaganda

Resumo

O presente artigo analisa a proliferação das fake news nas redes sociais e a utilização do chamado rage bait como estratégia de geração de engajamento digital. A pesquisa discute como os algoritmos das plataformas digitais favorecem conteúdos emocionalmente carregados e como a busca por atenção transformou indignação, medo e polêmica em ferramentas de alcance e monetização. O estudo também aborda os impactos sociais da desinformação, especialmente no enfraquecimento do debate público, na polarização e na superficialidade informacional.

1. Introdução

Nos últimos anos, a comunicação digital passou por mudanças extremamente rápidas. Redes sociais deixaram de funcionar apenas como espaços de interação e passaram a influenciar diretamente o modo como as pessoas consomem informação, constroem opiniões e se posicionam socialmente.

Hoje é comum perceber que conteúdos mais polêmicos costumam receber muito mais comentários e compartilhamentos do que conteúdos informativos comuns. Basta observar discussões no TikTok, no X ou até em vídeos curtos no Instagram.

Isso acabou fazendo com que emoções como raiva, indignação e medo gerassem muito mais alcance do que conteúdos neutros. Em vários casos, quanto maior a revolta causada, maior o número de comentários e compartilhamentos.

De acordo com Jenkins (2009), a cultura da convergência ampliou significativamente a participação do público nos processos comunicacionais, permitindo que usuários deixassem de ser apenas receptores de conteúdo e passassem também a atuar como produtores e disseminadores de informação.

2. Fake news e desinformação nas redes sociais

O termo fake news ganhou notoriedade principalmente após as eleições norte-americanas de 2016. Entretanto, a desinformação não é um fenômeno recente. O que mudou foi a velocidade com que conteúdos falsos conseguem circular pelas plataformas digitais.

Segundo Delmazo e Valente (2018), o ambiente online favorece a disseminação de notícias falsas devido à facilidade de compartilhamento e à ausência de filtros editoriais rigorosos.

No Brasil, isso ficou bastante evidente durante a pandemia de COVID-19 e também durante períodos eleitorais. Redes como WhatsApp, TikTok e X passaram a ser utilizadas não apenas para comunicação cotidiana, mas também para circulação massiva de desinformação.

3. Economia da atenção e algoritmos

Segundo Zuboff (2020), plataformas digitais transformaram dados comportamentais em recursos econômicos. A autora afirma que “a atenção humana tornou-se matéria-prima para práticas comerciais invisíveis”.

Hoje, praticamente todas as plataformas disputam o tempo do usuário. Quanto mais tempo uma pessoa permanece conectada, maior tende a ser o retorno financeiro gerado através de anúncios e engajamento.

Na prática, conteúdos polêmicos acabam recebendo mais destaque dentro das plataformas. Discussões agressivas, comentários indignados e debates polarizados funcionam como sinais de relevância para os algoritmos.

Isso pode ser percebido facilmente em redes sociais atuais. Muitas vezes, uma postagem claramente provocativa alcança números muito maiores do que conteúdos realmente informativos.

4. Rage bait e monetização da indignação

O rage bait pode ser compreendido como uma estratégia baseada na provocação deliberada do público. O objetivo não é necessariamente informar, mas gerar reações emocionais intensas capazes de aumentar o alcance de uma publicação.

Em redes como TikTok e X, por exemplo, é comum encontrar vídeos e comentários claramente feitos para gerar discussão. Mesmo quando o público critica o conteúdo, a movimentação acaba aumentando ainda mais o alcance da publicação.

No fim, o próprio ambiente digital acaba recompensando conteúdos radicais, ofensivos e emocionalmente apelativos. Nem sempre o conteúdo mais divulgado é o mais informativo, mas sim o que consegue gerar mais reação.

5. Influenciadores digitais e a transformação da indignação em produto

Com o crescimento da creator economy, muitos influenciadores passaram a utilizar opiniões propositalmente polêmicas como estratégia de crescimento digital.

A monetização da polêmica faz com que críticas e ataques também funcionem como amplificadores de audiência. Isso cria uma situação curiosa: muitas vezes, pessoas compartilham determinado conteúdo para criticá-lo, mas acabam ajudando a aumentar ainda mais sua visibilidade.

Durante a pandemia de COVID-19, houve um crescimento muito significativo da circulação de informações falsas relacionadas à saúde pública. Segundo Recuero (2020), a desinformação intensificou-se devido à velocidade de compartilhamento e ao forte apelo emocional presente nas publicações.

6. Impactos sociais

Os impactos das fake news e do rage bait ultrapassam o ambiente virtual e afetam diretamente a sociedade. O excesso de desinformação também acaba afetando a confiança das pessoas em instituições, jornalistas e até em conteúdos verificados.

Com o tempo, isso contribui para um ambiente digital cada vez mais polarizado e desgastante.

Segundo pesquisa realizada pelo DataSenado em 2025, mais de 70% dos brasileiros afirmaram ter contato frequente com notícias falsas nas redes sociais.

7. Considerações finais

Como estudante de Publicidade e Propaganda, acredito que também seja importante discutir a responsabilidade ética envolvida nesse processo.

Em muitos momentos, parece que gerar reação passou a ser mais importante do que comunicar de maneira responsável. Nem toda interação representa qualidade comunicacional. Em muitos casos, significa apenas que determinado conteúdo conseguiu provocar alguém emocionalmente.

Mais do que disputar atenção, a comunicação contemporânea também precisa discutir responsabilidade social, ética e qualidade da informação.

Referências

ALLCOTT, Hunt; GENTZKOW, Matthew. Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives*, 2017.

BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade Líquida*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

CAMPOS MELLO, Patrícia. *A Máquina do Ódio*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

CASTELLS, Manuel. *A Sociedade em Rede*. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

DELMASO, Caroline; VALENTE, Jonas C. L. Fake news nas redes sociais online. Media & Jornalismo, 2018.

JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2009.

RECUERO, Raquel. Desinformação, mídia social e COVID-19 no Brasil. Matrizes, 2020.

ZUBOFF, Shoshana. A Era do Capitalismo de Vigilância. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020.